

Nowe dla Polski gatunki *Omphale* HALIDAY (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eulophidae)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3548249>

PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska,
e-mail: scydmaenus@yahoo.com

ABSTRACT. Species of *Omphale* HALIDAY (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eulophidae) new to Poland.

Omphale nitens GRAHAM and *O. rubigus* (WALKER) are recorded from Poland for the first time, both based on specimens collected in the East Beskidy Mts., SE Poland.

KEY WORDS: Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae, Entedoninae, faunistics, Poland.

WSTĘP

Rodzina Eulophidae reprezentowana jest w Polsce przez 314 gatunki (WIŚNIEWSKI 1997, JAŁOSZYŃSKI 2016a, b, 2018, JAŁOSZYŃSKI & GUMOVSKY 2017, JAŁOSZYŃSKI & DUBIEL 2018). Ostatnie lata przyniosły pewien postęp w badaniach nad tą grupą parazytoidów, dzięki czemu odkryto w polskiej faunie 23 nowe gatunki. Ciągłe jednak wiedzę o Eulophidae Polski należy uznać za niezmiernie fragmentaryczną, a liczba gatunków mogących potencjalnie zamieszkiwać nasz kraj jest znacznie większa. Oznaczanie części gatunków może być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, ze względu na nierozwiązane problemy taksonomiczne, niejasne diagnozy i brak współczesnych rewizji części rodzajów. Grupa ta (a przynajmniej część podrodziny) jest jednak obiektem systematycznych badań Christera Hanssona (Uniwersytet w Lund, Szwecja), dzięki czemu sukcesywnie możliwe staje się oznaczenie coraz większej liczby gatunków, a wiele problemów natury taksonomicznej i nomenklatorycznej zostało już rozwiązanych.

Jednym ze stosunkowo niedawno zrewidowanych rodzajów jest *Omphale* HALIDAY, 1833. To jeden z najliczniejszych w gatunki rodzajów podrodziny Entedoninae, a zarazem jeden z trudniejszych do oznaczania. Praca HANSSONA i SHEVTSOJEJ (2012) podsumowała wiedzę o wszystkich 37 gatunkach europejskich. Z Polski wykazano dotychczas 19 z nich (WIŚNIEWSKI 1997, JAŁOSZYŃSKI 2018, w pracach sprzed 2004 *O. obscura* (FÖRSTER, 1841) i *O. sulciscuta* (THOMSON, 1878) figurują w kombinacji z nazwą rodzajową *Holcopolte* FÖRSTER, 1856, dzisiaj traktowaną jako młodszy synonim *Omphale*). Powiązania synekologiczne znane są dla niewielu gatunków; dotychczasowy stan wiedzy pozwala przypuszczać, że rozwijają się one wyłącznie w przyszcarkowatych (Diptera: Cecidomyiidae). Samice składają jaja do larw muchówek wewnątrz indukowanych przez te ostatnie galasów; larwy *Omphale* rozwijają się jako endoparazytydy-koinobionty, zabijając larwę tuż przed przepoczwarczeniem lub poczwarkę.

Dwa gatunki *Omphale* nieznanne wcześniej z terytorium Polski zostały odłowione w trakcie badań terenowych w Beskidach.

MATERIAŁ I METODY

Błonkówki zostały odłowione metodą czerpakowania roślinności; materiał pierwotnie został zakonserwowany w 75% etanolu i później spreparowany na sucho (metodą chemiczną, np. JALOSZYŃSKI 2016). Materiał dowodowy znajduje się w zbiorze autora (Wrocław). Fotografie wykonano kamerą KY-F75U (JVC) zamontowaną na binokularze Leica M205 C; obrazy cząstkowe zostały złożone w programie Helicon Focus 7.5.8 (Helicon Soft Ltd.). Dane na temat rozmieszczenia omawianych gatunków podano za HANSSONEM i SHEVTSOVA (2012).

WYNIKI

***Omphale nitens* GRAHAM, 1963 (Ryc. 1)**

Beskid Wschodni: [FV08] Ropienka vic., łąka na stoku, 580 m n.p.m., 27.06.2015, 1 ♀, 1 ♂. Gatunek dotychczas znany tylko z Wielkiej Brytanii, Francji i Szwecji. Powiązania synekologiczne nieznane.

***Omphale rubigus* (WALKER, 1839) (Ryc. 2)**

Beskid Wschodni: [FV08] Ropienka vic., łąka na stoku, 580 m n.p.m., 27.06.2015, 1 ♀. Gatunek znany dotychczas z Czech, Niemiec, Austrii, Francji, Węgier, Włoch, Holandii, Rosji, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Rozwojowo związany z *Trigonodiplosis* sp. na wyce ptasiej *Vicia cracca* L.

PIŚMIENNICTWO

- HANSSON C., SHEVTSOVA E. 2012. Revision of the European species of *Omphale* HALIDAY (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae). *ZooKeys* 232: 1–157.
- JALOSZYŃSKI P. 2016a. Dwa nowe dla Polski gatunki Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea). *Wiadomości entomologiczne* 35(2): 117–120.
- JALOSZYŃSKI P. 2016b. First description of the male and additional data on the female morphology of *Aprostocetus rubi* GRAHAM (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae). *Zootaxa* 4132(4): 567–574.
- JALOSZYŃSKI P. 2018. Fifteen species of Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) new to Poland. *Acta entomologica silesiana* 26: 1–7.
- JALOSZYŃSKI P., GUMOVSKY A. 2017. Four species of *Entedon* DALMAN (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) new in the fauna of Poland. *Wiadomości entomologiczne* 36(1): 54–58.
- JALOSZYŃSKI P., DUBIEL G. 2018. First record of *Oomyzus galerucivorus* (HEDQUIST, 1959) in Poland (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae). *Acta entomologica silesiana* 26(44): 1–4.
- WIŚNIEWSKI B. 1997. Chalcidoidea (bez Mymaridae), pp. 132–158, In: J. RAZOWSKI (Ed.), *Wykaz Zwierząt Polski*, t. V. Wyd. ISEZ PAN, Kraków.

Ryc. 1–2. *Omphale nitens*, samiec (1); *O. rubigus*, samica (2) (fot. P. Jałoszyński).

Figs. 1–2. *Omphale nitens*, male (1); *O. rubigus*, female (2) (photo P. Jałoszyński).

Accepted: 13 September 2019; published: 20 November 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>